

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ УЧУН СИЛЕКЦИЯ ИШЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИЎШ ВА УЛАРГА МУСОБАҚАЛАР ТАШКИЛ ЭТИШ.

Термиз давлат педагогика институти
Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлар назарияси ва методикаси
мутахасислиги 2-курс магистранти.

Жўраев Акбар Отабек ўғли

***Анотация:** Ушбу мақолада спорт машғулотларига ўқувчи ёшларни танлаб олиш ва танлаб олишга оид асосий омиллар ҳақидаги маълумотлар ўрин олган. Шу билан бирга спорт мусобақаларини ташкил этиши жараёнида назорат қилиши ва уларнинг жисмоний қобилиятларини таҳлил қилиб махсус гуруҳларга танлаб олишга ҳамда кураш спорт тури бўйича спорт машғулотларини ташкил этишидаги асосли материаллар ўрин олган.*

***Калит сўзлар:** Спорт, машғулот, селекция, биологик, иқлимий омил, гигиёна, куч, тезлик, чаққонлик, чидамлик.*

Халқимизнинг энг эзгу қадриятларидан бири фарзанд тарбияси масаласидир. Унга ҳаёт-мамот даражасига муаммо сифатида қаралади. Чунки келажагимизнинг қандай бўлиши, унинг равнақи ва фаровонлиги бугунги фарзандларимиз қайтарзда тарбия олаётганлигини, таълими қайдар ажада йўлга қўйилганлиги билан изоҳланади. Тарбия хусусий иш эмас, миллий, ижтимоийишдир. Ҳар бир халқнинг тараққий этишида, давлатларнинг қудратли бўлиши авлодлар тарбиясига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Халқимиз эса ёшларни ҳар томонлама баркамол инсон этиб тарбиялашда бой тажрибага эга. Бу тажрибани ўрганмоқ ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Таълим-тарбия тарихида барча мутафаккирларимиз инсоний муносабатларни шакллантиришда илмий ва амалий билимларга ката эътибор берганлар. Шунинг билан биргаликда таълим тарбия билан ёшларга эътиборни кучайтириш керак эканлигини таъкидлаб президентимиз Ш.М.Мирзиёев қуйдаги фикрларни келтирадилар.

“Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттираемиз. Нафақат давом этетираемиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазирамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”.

Шунинг учун болалар ва ўсмирлар спорт мактабларида ўтказиладиган ўқув ишлари яъни спорт машғулоти самарали ташкил этилиши йўлга қўйилган. Умумтаълим мактабларда ҳам жисмоний тарбия ва спортни шу сингари ташкиллаштириш учун, жисмоний тарбия ўқитувчиси ёки спорт машғулотларини олиб борадиган мураббийлар билан умумтаълим мактаб ўқувчилари ва шуғулланувчиларнинг ота-оналари ўртасида мустаҳкам алоқа мавжуд бўлгандагина самарали ташкил этишимиз мумкин. Бу алоқалар ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида индивидуал мулоқотлар, ота-оналар йиғилиши, мураббийлар ва жисмоний тарбия ўқитувчиларининг ҳамкорликдаги педагогик кенгашларида амалга оширилади. Бу эса спорт мактаблари машғулоти учун болалар ва ўсмирларни спорт машғулоти, шуғулланувчиларнинг барча хусусиятларини инобатга олган ҳолда танлаш ва йўналтириш имконини беради. Танлаш жараёнида ўқитувчи мураббий ота оналар ва ўқувчилар билан ўтказилган суҳбатлар натижасида, ўқувчи ёшларнинг айрим жисмоний ҳолатлари билан бирга нормал физиологик ва патологик ҳолатлари ҳақида ҳам маълумотларга эга бўлишади. Шу билан бир қаторда мутахассисларимиз селекция ишларини амалга ошириш жараёнида, ёш ўқувчиларнинг жисмоний ривожланишига таъсир кўрсатувчи омилларга ҳам эътибор қаратиши лозим.

Булар:

Биологик омиллар; - бу гуруҳни ирсий омиллар ташкил қилади. Масалан, ота- онанинг буйларига кура фарзанднинг келажакдаги буйи узунлиги тўғрисида тахминий хулоса қилиш мумкин. Бу омиллар натижасида инсоннинг жисмоний ривожланиши табиат қонунларига буйсунади, яъни инсон организми аста – секин унинг ёш хусусиятларига кура ўзгариб боради.

Иқлимий – географик омиллар гуруҳини мамлакатнинг у ёки бу ҳудудига хос бўлган иқлимий ва метеорологик омиллар ташкил этади. Масалан: Шимолда кундуз кунлари ёруғлик вақти жуда қисқа ва кучли совук бўлса, Ўрта Осиёнинг чекка туманларида хаво ҳарорати жуда баланд ва намлик жуда паст бўлиши мумкин.

Ижтимоий омиллар гуруҳига моддий ҳаёт шароити, меҳнат ва ўқув фаолияти, тарбиянинг шу жумладан жисмоний тарбиянинг ҳам мазмуни қиради. Барча ижтимоий омилларнинг ҳаракати тулалигича мамлакатнинг ижтимоий – иқтисодий ривожланишига буйсунади. Уз ўрнида ижтимоий омиллар биологик ва иқлимий- географик омилларнинг ҳаракатига ҳам сезиларли таъсир утказди. Масалан: моддий ҳаёт тарзининг яхшиланиши буйнинг ўсиши ва гавданинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатса, махсус танлаб олинган жисмоний машқлар ноқулай иқлимий шароит таъсирида юзага келган тезкорлик, куч ва чидамликдаги камиликларни юқотишга ёрдам беради.

Бундан ташқари ўқувчи ёшларнинг қизиқишлари, йўналтирилаётган спорт тури бўйича болаларнинг қобилиятлари, антропометрик (тана тузулишидаги) хусусиятлари ҳам муҳим омиллар ҳисобланади.

Умумий қилиб олганда, Ўзбекистон жисмоний тарбия тизимининг мақсади рухий бойликка, ахлоқий покликка, маънавий етукликка ва жисмоний камолотга эга, куп йиллик ижодий меҳнатга ва Ватан химоясига тайёр гармоник ривожланган ёшларни шакллантиришдан иборатдир.

Умумий ўрта таълим мактаблари ва спорт мактабларидаги ишларнинг асосий мазмуни «Алпомиш» ва «Барчиной» махсус тестларига асосан қурилиши ҳамда ёшларнинг жисмоний ривожланиш ёш хусусиятларига қараб машғулотлар юкламаларини режалаштириб бормоқ лозим. Умумий ўрта таълим мактаблари ва спорт мактабларида олиб бориладиган жисмоний тарбия ва спорт ишлари, ёш авлодни жисмонан тарбиялашнинг энг муҳим вазифаларидан бири ана шундан иборат.

«Алпомиш» ва «Барчиной» махсус тестлар комплекси уч босқичдан иборат: аҳолининг 6 ёшдан 60 ёшгача бўлган аҳолини қамраб олади ва жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари билан мунтазам шуғулланишга жалб қилади, шу билан мамлакат аҳолисини соғломлаштириш ва жисмоний тарбиялашнинг энг таъсирчан воситаси сифатида намоён бўлади.

«Алпомиш» ва «Барчиной» махсус тестлар соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, аҳолини жисмоний тарбия ва спорт бўйича махсус машғулотларга жалб этиш, ўз соғлиқни мустаҳкамлашдаги эҳтиёжини қондириш ҳамда ҳаётининг турли босқичларида жисмоний тайёргарлигини ошириб бориш воситаси саналади. Шунингдек, тестлар жисмоний машқлар билан мустақил шуғулланишга доир асосий билимлар ва амалий кўникмаларни эгаллашга, ўқиш, меҳнат қилиш ва дам олиш кун тартибида жисмоний машқларнинг хилма-хил шаклларида фойдаланишга, истеъдодли спортчиларни аниқлаш ва тарбиялаш мақсадида оммавий спортни ривожлантиришга ёрдам беради.

Ҳар хил ёшдаги спортчиларни тайёрлаш жараёнида мусобақанинг муҳим ролини қайд қилиш зарур. Бунинг учун «Болалар ва ўсмирлар ёшидаги спортчилар учун спорт турлари бўйича мусобақа юкламалари меъёрлари ва мусобақани ўтказиш шартлари» номли методик кўрсатма мавжуд. Бу кўрсатма орқали Жисмоний тарбия ва спорт ташкилотлари ва идораларига, спорт

мактабларида спорт мусобақаларига тайёрлаш ва ўтказиш борасида, улардан фойдаланиш мақсадида тавсиялар келтирилган.

Спорт мусобақалари - ўқув-машғулот жараёнининг муҳим таркибий қисми бўлиб, мусобақалар ёшлар тарбиясида қуйдагича таъсир кўрсатадилар:

миллий истиқлол ғоясини жисмоний тарбия ва спорт орқали сингдириш ва тарбиялаш;

саломатликни мустаҳкамлаш, чиниқтириш, ўсиб келаётган организм функциясини такомиллаштириш, ҳаётий муҳим малака ва жисмоний сифатларни тараққий қилдириш;

ўқувчилар ва ёшларни мунтазам спорт машғулотларига жалб қилиш, умумтаълим мактабларида, касб-хунар коллежлари ва академик лицейлар тизимида ва маҳаллаларда алоҳида спорт турларини кенг ривожлантириш;

спорт машғулотларига, ёш спортчиларнинг ютуқларининг устига қизиқиш уйғотиш;

оммавий спортнинг ривожланиши ва мактаб жисмоний маданият жамоаси ўқув-тренировка машғулотлари ҳамда мамлакатдаги бошқа жисмоний маданият ташкилотлари натижалари, болалар, ўсмирлар, ўспиринлари ва қизлар билан иш олиб борадиганларни умумлаштириб яқунлаш;

спортни ташвиқот қилиш ва оммалаштириш.

Мусобақа муваффақиятли ўтиши учун улар қуйидаги педагогик талабларга жавоб бериши зарур:

ўқув-тренировка жараёнининг яқуни бўлиши;

спорт мактаби (секцияси) тадбирлар режасига кириши;

белгиланган дастур бўйича ўтказилиши;

мусобақа ҳақида олдиндан иштирокчиларга маълумот бериш.

Барча спорт турлари бўйича мусобақалар ягона қоидага биноан ўтказилади, спорт мактаби ўқув-машғулот ишлари дастур асосида ва барча

катнашчилар учун мажбурий бўлади. Мусобақага малакали ҳакамлар ва тиббиёт ходимлари хизмат қиладилар.

Спортчиларнинг ёши ва тайёргарлигига мос равишда мусобақа дастури ва юклама меъёри ишлаб чиқилади. Ёш спортчиларнинг мусобақаларини белгиловчи ҳужжат “Болалар ва ўсмирлар ёшидаги спортчилар учун спорт турлари бўйича мусобақа юкламалари меъёрлари ва мусобақани ўтказиш шарти” ҳисобланади. Юклама меъёрида мусобақа дастури ва мураккаблик даражаси белгиланган, уларнинг миқдори, характери, кўлами, уларга тайёргарлик муддати ва тиклаш даврининг давомийлиги муҳим ҳисобланади.

Спорт машғулоти бошланғич босқичида мусобақада қатнашиш учун болаларни тайёрлаш давомийлиги (биринчи ёш гуруҳи) камида бир йил бўлиши керак. Спорт машғулотида танаффус ҳолати бўлса, ҳар бир ёш гуруҳида спорт формасини тиклаш учун 10-15 мартадан кам бўлмаган машғулотларини назарда тутиш зарур. Болаларнинг юкломани бажариши пайтида қабти мунтазам тиббий назорат олиб борилиши керак бўлади.

Намуна учун Кураш спорт туридан мусобақа ўтказиш бўйича методик тавсияномани қараб чиқамиз. Белгиланган ёш гуруҳларига спорт мусобақасининг ўз давлари мос келади. 9-10 ёшли болалар ички мактаб мусобақаларига, 11-12 ёшлилар – туман ва шаҳар мусобақаларига, 13-14 ёшлар – вилоят миқёсидаги мусобақаларга қўйилади. 15-16 ёшли ўсмирлар ва қизларга – республика миқёсидаги мусобақаларида иштирок этишга рухсат берилади. Ёш спортчилар учун мусобақанинг оптимал миқдорини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Шундай спорт турларида, мусобақада қатнашиш узок давом этмайдиган ва ундан сўнг ёш спортчилар ўз кучларини тез тиклай оладиган мусобақани тез-тез ўтказиш тавсия қилинади. Узок вақт давомида катта зўриқиш, чидамликнинг намоён бўлишини талаб қиладиган спорт турлари мусобақаларини камроқ ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ёш курашчилар умумжисмоний тайёргарлик ва синов ва назорат беллашувлари бўйича мусобақаларда мунтазам қатнашишлари лозим. Бундай мусобақалар дарсларда, жисмоний маданият жамоалари машғулотларида, шунингдек туманда ёки мазкур мактаб жойлашган жойда ўтказилади. Мусобақалар сони ёш курашчиларнинг индивидуал хусусиятларига боғлиқ. Техник тайёргарлиги етарлича бўлмаган, организмнинг узок даврда тикланиши, асаб қўзғалишининг кўтарилганлиги пайтида ёш спортчи мусобақаларда кам қатнашиши зарур. Ва аксинча, аъло техник тайёргарлик, тез тикланиш, асаб тизимининг бир текислиги пайтида ёш спортчи мусобақада тез-тез қатнашиши мумкин. Тайёргарлик даврида ёш спортчилар албатта тарбиявий аҳамиятга эга бўлган синов мусобақаларида қатнашадилар, негаки бунинг учун махсус тайёргарлик талаб қилинмайди.

Тайёргарлик даврида мусобақа дастурига ёш курашчиларнинг умумий ва махсус тайёргарлигини ошириш учун махсус машқлар киритилади. Мусобақа даврида эса ўқувчиларнинг шуғилланганлик даражаларини ошириш учун мусобақа шаклидаги машғулотлар, назорат беллашувлари, таққослаб кўриш ва катта юклама билан мақсадли ўқув йиғин машғулотларини ўтказиш муҳим рол ўйнайди.

Мусобақа даврининг иккинчи босқичида катта ҳажмдаги юкламалар машғулотлар жараёнида берилмаслиги лозим. Юклама ҳажмини аста-секин тушириб бориш, машғулот шиддатини эса ошириш лозим бўлади. Ёш спортчиларнинг одатий мусобақаларда қатнашиши машғулотларни режалаштиришда алоҳида ўзгаришларни талаб этмайди. Фақат машғулот юкламаси ҳажмини бир мунча тушириш керак ва бир вақтда мусобақа олдидан охирги ҳафтада унинг жадаллиги оширилади. Ундан ташқари, 1-2 кун дам олиш арафасида чигил ёзиш тавсия қилинади. Маъсулиятли мусобақага тайёргарлик ниҳоятда пухта бўлиши лозим. Унга камида 3-4 ҳафта қолганда назорат қилиб кўриш ўтказилади, чунки шу вақтда мусобақа ўтказилади.

Мусобақа куни ёш спортчи ўзи учун энг яхши натижа кўрсатиши учун, машғулот режасига мусобақа цикли киритилади. Мусобақага 24 соат қолганда чигил ёзишни бажариш (тикланиш, психологик ўзини тайёрлаш, машғулот жараёнида беллашув олдидан нималарга эътибор қаратиш лозимлиги) тавсия қилинади. Чигил ёзишда хаддан ташқари зўриқмаслик лозим. Бундай чигил ёзиш ёш спортчи иш қобилиятининг ошишида ижобий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар.

1. Touchievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.

7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>
10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.

14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.